
HUMANIDADES EM DIÁLOGO: REFLEXÕES SOBRE O MUNDO CONTEMPORÂNEO

DOI: 10.5281/zenodo.14926283

Robério da Silva de Andrade¹
ProfHistória – Universidade Federal de Sergipe – UFS
roberioadustina@academico.ufs.br
roberio.adustina@yahoo.com.br
Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-3106-8171>

RESUMO

A comunicação, em tempos de polarização social e política, tornou-se um campo de disputa de narrativas, exigindo reflexão sobre a interpretação e escolha das palavras. Neste contexto, pensadores como Leonardo Boff e Voltaire apontam a importância do lugar de fala e do impacto das palavras, especialmente diante da desinformação propagada nas redes sociais. Objetivo: Analisar a influência da comunicação e das narrativas em contextos polarizados, destacando o papel das palavras na construção do discurso e na formação da opinião pública, bem como os desafios impostos pela disseminação de fake news e discursos de ódio. Metodologia: Foi realizada uma análise bibliográfica baseada em autores como Leonardo Boff, Voltaire, Aristóteles e Marco Aurélio, além do estudo de um caso recente de fake news divulgado pelo G1. Também foram considerados aspectos históricos e filosóficos sobre a comunicação e o impacto das redes sociais na formação do discurso contemporâneo. Resultados: A análise revelou que a comunicação polarizada e a desinformação impactam diretamente a percepção da realidade e as relações interpessoais. Além disso, evidenciou-se que a educação e a formação do pensamento crítico são fundamentais para combater discursos intolerantes e promover um ambiente de diálogo respeitoso. Conclusão: A responsabilidade no uso das palavras e a reflexão sobre o impacto das narrativas são essenciais para evitar conflitos e fortalecer a convivência pacífica. A educação, ao estimular a análise crítica e a empatia, surge como uma ferramenta essencial para a construção de um debate público mais saudável e fundamentado na ética e no respeito mútuo.

Palavras-chave: Comunicação; Educação; Fake News; Polarização.

ABSTRACT

Communication, in times of social and political polarization, has become a field of dispute over narratives, requiring reflection on the interpretation and choice of words. In this context, thinkers like Leonardo Boff and Voltaire point out the importance of the place of speech and the impact of words, especially in the face of disinformation propagated on social media. Objective: To analyze the influence of communication and narratives in polarized contexts, highlighting the role of words in the construction of discourse and in the formation of public opinion, as well as the challenges posed by the dissemination of fake news and hate speech. Methodology: A bibliographical analysis was carried out based on authors such as Leonardo Boff, Voltaire, Aristotle and Marcus Aurelius, in addition to the study of a recent case of fake

¹ Mestre em Ensino de História pelo Programa de Mestrado Profissional em Ensino de História (ProfHistória) da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

news disclosed by G1. Historical and philosophical aspects about communication and the impact of social media on the formation of contemporary discourse were also considered. Results: The analysis revealed that polarized communication and disinformation directly impact the perception of reality and interpersonal relationships. Furthermore, it was evident that education and the formation of critical thinking are fundamental to combat intolerant discourses and promote an environment of respectful dialogue. Conclusion: Responsibility in the use of words and reflection on the impact of narratives are essential to avoid conflicts and strengthen peaceful coexistence. Education, by stimulating critical analysis and empathy, emerges as an essential tool for the construction of a healthier public debate based on ethics and mutual respect.

Keywords: Communication; Education; Fake News; Polarization

1. INTRODUÇÃO

Em um mundo cada vez mais polarizado, a maneira como nos expressamos exerce um impacto profundo nas relações sociais, culturais e políticas. O ato de comunicar, que antes parecia ser uma simples troca de ideias e informações, tornou-se um campo de disputas intensas por narrativas, valores e representações. Nesse contexto, as palavras, que carregam em si poder e significado, podem tanto construir pontes de entendimento quanto levantar muros de incompreensão e exclusão. Nesse cenário, a reflexão sobre a leitura, a interpretação e a escolha cuidadosa das palavras se torna não apenas relevante, mas essencial para o fortalecimento da convivência e da democracia.

Leonardo Boff, pensador e teólogo, nos convida a refletir profundamente sobre a forma como nos posicionamos em relação ao outro e ao mundo ao nosso redor. Ele destaca que a leitura e a interpretação não são processos automáticos ou superficiais, mas exigem um olhar atento ao nosso lugar de fala e ao contexto em que nos encontramos. A leitura, segundo Boff, não é um ato isolado, mas um processo que envolve uma constante negociação entre o que lemos e o que já sabemos, entre a realidade que nos cerca e as construções ideológicas que fazemos a partir dela. Essa reflexão nos leva a questionar: como nossas palavras, ao serem ditas ou escritas, podem servir como ferramentas de diálogo, acolhimento e entendimento mútuo, ou, ao contrário, como podem ser usadas para construir barreiras e distâncias entre as pessoas?

O presente texto busca analisar a complexa relação entre discurso e prática na sociedade contemporânea, explorando a importância da reflexão crítica, do diálogo e do respeito mútuo na construção de uma cultura de paz. Para tanto, utilizaremos como ponto de partida as reflexões de Leonardo Boff sobre a leitura e o "lugar social" do outro, que nos desafiam a considerar o contexto e a posição de quem fala e de quem escuta. Além disso, a crítica de Voltaire à intolerância, que ressoa fortemente em tempos de crescente radicalização, servirá como base

para a análise da tensão entre liberdade de expressão e respeito às diferenças.

Em seguida, abordaremos o impacto das redes sociais na disseminação de fake news e discursos de ódio, ilustrando com um exemplo recente envolvendo a atriz Fernanda Torres e sua indicação ao prêmio Globo de Ouro. Esse caso exemplifica como a distorção da realidade e a manipulação da informação podem prejudicar não apenas a reputação individual, mas também enfraquecer a confiança pública e fomentar divisões sociais. O crescente poder das plataformas digitais nos leva a refletir sobre a responsabilidade que cada um de nós carrega ao produzir e consumir conteúdo na era da informação.

Além disso, discutiremos a contradição entre o que pregamos e o que efetivamente vivemos, utilizando a figura de Marco Aurélio, o imperador-filósofo, como exemplo. A sua vida e escritos refletem a busca pela coerência entre a filosofia estoica e a prática cotidiana, um exercício difícil, mas fundamental para a construção de uma vida ética e autêntica. A partir disso, enfatizaremos o papel da educação na promoção da coerência entre discurso e prática, destacando a importância do pensamento crítico, da empatia e do respeito ao próximo. Para embasar essa discussão, recorreremos aos estudos de Jacques Delors e Edgar Morin, que defendem a educação como um instrumento de transformação social, capaz de formar cidadãos mais conscientes e comprometidos com a justiça e a paz.

Acreditamos que a reflexão proposta neste texto, ao examinar as complexidades da comunicação no mundo contemporâneo, possa contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, ética e consciente. Uma sociedade na qual o diálogo, a tolerância e o respeito mútuo sejam valores centrais, promovendo a harmonia social e a paz. O que está em jogo é a nossa capacidade de aprender a viver juntos, respeitando as diferenças e reconhecendo a dignidade do outro, para que possamos, juntos, superar as divisões e construir um futuro mais solidário e inclusivo.

2. METODOLOGIA

A metodologia adotada para a elaboração deste estudo foi estruturada com base em uma abordagem qualitativa, exploratória e descritiva, com o objetivo de analisar a complexa relação entre discurso e prática na sociedade contemporânea. A pesquisa qualitativa foi escolhida por permitir a compreensão dos significados e das percepções envolvidas nas práticas discursivas, considerando o contexto social em que estão inseridas. A abordagem exploratória possibilitou aprofundar a análise das dinâmicas comunicativas, enquanto a descritiva permitiu detalhar os fenômenos observados ao longo do estudo.

O lócus da pesquisa foi o ambiente educacional, especificamente o Colégio Municipal de Ajustina (CMA), em Ajustina/BA, envolvendo estudantes do segmento II (6º ao 9º ano) da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os sujeitos da pesquisa foram alunos, alunas e educadores que, por meio de conversas informais, compartilharam suas percepções sobre o impacto das palavras nas interações cotidianas, tanto no ambiente escolar quanto nas redes sociais.

Para a coleta de dados, foram utilizados diversos instrumentos e técnicas. A leitura de referenciais bibliográficos, como as obras de Leonardo Boff, Voltaire, Jacques Delors e Edgar Morin, proporcionou a base teórica para a discussão proposta. Reportagens também foram analisadas, incluindo matérias sobre a disseminação de fake news e discursos de ódio, como no caso envolvendo a atriz Fernanda Torres e sua indicação ao prêmio Globo de Ouro. Além disso, conversas com estudantes foram realizadas para compreender como percebem a relação entre discurso e prática em suas vivências. As informações obtidas foram organizadas por meio da catalogação de fichas de leitura, nas quais foram registradas anotações e reflexões acerca dos textos analisados.

Os dados coletados foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo, conforme proposta por Bardin (2011). Essa abordagem possibilitou a categorização das informações, identificando padrões, convergências e contradições entre o discurso e a prática observados. O contexto social em que a pesquisa foi desenvolvida, marcado pela polarização das discussões nas redes sociais e pelo aumento das tensões nas interações sociais, foi considerado durante todo o processo analítico.

Dessa forma, a metodologia adotada buscou garantir uma análise crítica e reflexiva, embasada em múltiplas fontes de informação e no diálogo com os sujeitos envolvidos, possibilitando compreender como as palavras podem ser usadas tanto para promover o entendimento quanto para reforçar divisões sociais.

3. HUMANIDADES EM DIÁLOGO: REFLEXÕES SOBRE O MUNDO CONTEMPORÂNEO

Leonardo Boff (2017) faz uma afirmação penetrante sobre a leitura: “Ler significa reler e compreender, interpretar. Cada um lê com os olhos que tem. E interpretar a partir de onde os pés pisam” (BOFF, 2017, p. 19). Traduzir o que significa "onde pisamos", nos dias atuais, é extremamente relevante, especialmente em um mundo polarizado socioeconomicamente. O que falamos, como falamos e a quem falamos pode ser interpretado de maneiras distintas. Quando

aceitas e respeitadas, nossas palavras podem promover um diálogo educado e agradável. No entanto, se o receptor não compartilha das mesmas ideias ou valores, as palavras podem gerar desconforto, conflito ou até violência verbal.

É crucial, então, pensar antes de falar – ou até mesmo decidir pelo silêncio – até que possamos entender onde estamos pisando. Como o próprio autor afirma: “A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam; para compreender, é essencial conhecer o lugar social de quem olha” (BOFF, 2017, p. 19). Independentemente do lugar, imaginar como o outro vê o mundo e quem ele é, exige uma pesquisa antecipada. Saber onde pisamos é o primeiro passo para evitar armadilhas, pois nunca sabemos com certeza o que encontraremos ou como seremos tratados.

Expor nossas opiniões e pontos de vista a determinadas pessoas ou grupos não exige apenas saber onde estamos pisando, mas também entender em que tipo de solo estamos. Em tempos de polarização, é fundamental manter o controle sobre nossas palavras e, principalmente, sobre nossas emoções. Antes de interagir com os outros, é necessário um diálogo interno.

Dessa forma, compreender o lugar onde estamos e o lugar social de quem nos ouve é um passo essencial para construir um diálogo respeitoso e enriquecedor. No mundo de hoje, onde as divergências de opinião muitas vezes geram conflito, refletir sobre o impacto das nossas palavras e escolhas é imprescindível. Se soubermos onde pisamos e como nossa mensagem pode ser recebida, podemos abrir o caminho para uma comunicação mais eficaz e menos vulnerável aos perigos da polarização. Afinal, só ao entender o contexto em que nos encontramos é que poderemos construir pontes, e não muros, com as palavras que escolhemos para nos expressar.

Em tempos em que as redes sociais se tornam um campo minado de múltiplas informações — muitas delas fake news —, infelizmente abraçadas por determinados grupos, o discurso de ódio e intolerância ganha força. O mais preocupante é que tais discursos, desonrosos e degradantes, são frequentemente defendidos como um suposto "direito" por uma minoria barulhenta. Voltaire (2006), em *O Tratado da Tolerância*, já alertava para os perigos dessa mentalidade: “O direito à intolerância é, portanto, absurdo e bárbaro; é o direito dos tigres, e realmente horrível, porque os tigres não dilaceram senão para comer, enquanto nós nos dilaceramos por causa de alguns parágrafos” (VOLTAIRE, 2006, p. 33). Não sabemos exatamente onde esse caminho nos levará, mas, pelo andar da carruagem, o futuro se desenha bárbaro e sombrio. Nossa sociedade parece estar retrocedendo no campo civilizatório, colocando em risco os avanços conquistados em prol do respeito e da convivência pacífica.

Ainda refletindo sobre o impacto das redes sociais e seu vasto alcance, observamos que

muitos indivíduos buscam nelas um espaço para se afirmar — seja através da arte, da ciência ou de outras formas de expressão. Cada um almeja visibilidade, reconhecimento e validação. Aristóteles (2021), em sua célebre obra *Ética a Nicômaco*, já apontava: “Toda arte, toda ciência, assim como toda ação e cada escolha, parecem ter por objetivo algum bem. Por isso foi dito, com muito acerto, que o bem é aquilo que todos procuram” (ARISTÓTELES, 2021, p. 9). No entanto, em meio a tantas informações, muitas vezes desprovidas de conhecimento e veracidade, surge a indagação: que bem realmente buscamos? Será que estamos, de fato, perseguindo o bem coletivo, ou apenas um bem individual e efêmero? Em um cenário saturado de desinformação e autoafirmação desenfreada, torna-se essencial refletir sobre o verdadeiro propósito de nossas ações e discursos.

Diante desse cenário, torna-se evidente que a responsabilidade sobre o que compartilhamos e consumimos nas redes sociais ultrapassa o simples ato de postar ou curtir. A busca pelo bem, como propõe Aristóteles, deveria estar ancorada não apenas no benefício próprio, mas no impacto positivo que nossas ações podem ter sobre a coletividade. No entanto, quando o desejo de visibilidade se sobrepõe à ética e à veracidade, corremos o risco de contribuir para a disseminação de discursos nocivos e desinformação. Assim, o espaço que poderia ser utilizado para o diálogo construtivo e o compartilhamento de saberes transforma-se em um terreno fértil para a intolerância e a fragmentação social. Em tempos de polarização e conflitos virtuais, o desafio não está apenas em saber onde pisamos, como destacou Boff, mas também em decidir como e para que pisamos nesses espaços digitais. Afinal, nossas palavras, escolhas e silêncios moldam não apenas nossa identidade, mas também o tipo de sociedade que estamos ajudando a construir.

Uma matéria publicada pelo G1, assinada por Roney Domingos, desmentiu a alegação de que o governo brasileiro teria comprado o prêmio Globo de Ouro para a atriz Fernanda Torres. No vídeo que viralizou nas redes sociais, uma mulher afirma que recursos públicos foram utilizados para garantir a premiação de melhor atriz em filme de drama pelo papel em *Ainda Estou Aqui*. No entanto, a organização do Globo de Ouro classificou a acusação como “claramente falsa”, reforçando que não há qualquer evidência que sustente tal afirmação.

Esse episódio recente envolvendo a falsa alegação de que o governo brasileiro comprou o prêmio Globo de Ouro para Fernanda Torres exemplifica perfeitamente os perigos da desinformação e do uso irresponsável das redes sociais. A disseminação rápida e descontrolada de fake news, como essa desmentida na matéria de Roney Domingos, publicada pelo G1, revela como a polarização e a falta de reflexão crítica podem transformar espaços de diálogo em arenas

de conflito. Quando informações falsas são aceitas sem questionamento, alimentam discursos de ódio, desconfiança e teorias conspiratórias, minando a credibilidade das instituições e corroendo o tecido social. Esse caso reforça a importância de saber "onde pisamos", como pontua Boff, ao compartilhar e consumir informações. Em um ambiente digital saturado de inverdades, é fundamental cultivar a responsabilidade ética no uso da palavra e no engajamento com o outro, para que possamos construir pontes de compreensão e não muros de desinformação.

O contraste entre o que pregamos e o que vivemos é uma realidade antiga, como demonstra a trajetória de Marco Aurélio, imperador romano do segundo século da Era Cristã. Apesar de ser um dos que mais guerreou e expandiu as fronteiras do Império Romano, foi também o que mais escreveu sobre a paz, evidenciando uma dicotomia entre sua prática e seus ensinamentos filosóficos. Em *Meditações*, Marco Aurélio reflete sobre valores que transcendem sua vivência militar, como a moderação, a resiliência e o respeito ao próximo. No Primeiro Livro, ele escreve: “Meu professor ensinou-me a não escolher o verde ou azul nas corridas de carruagens ou nas competições de gladiadores e a apoiar as armas leves ou pesadas. Ensinou-me também a suportar o trabalho árduo, a não precisar de muitas coisas, a atender as minhas necessidades sem incomodar os outros, a não interferir nos negócios de terceiros e não dar ouvidos a calúnias contra eles” (MARCO AURÉLIO, 2022, p. 7). Suas palavras ressaltam a importância de uma vida pautada pelo equilíbrio e pela ética, mesmo em meio às contradições do poder e da guerra, mostrando que a reflexão interna é fundamental para lidar com os desafios externos.

Assim como Marco Aurélio viveu o paradoxo entre guerra e paz, nossa sociedade atual enfrenta a contradição entre o discurso de tolerância e a prática da intolerância, especialmente nas redes sociais. Enquanto pregamos o respeito e a convivência pacífica, muitas vezes nos deixamos levar por impulsos de julgamento e polarização, alimentando conflitos que poderiam ser evitados com um diálogo mais consciente e empático. O ensinamento do imperador estoico sobre não interferir nos negócios alheios e evitar calúnias se torna especialmente relevante quando pensamos no ambiente digital, onde a propagação de fake news e discursos de ódio ocorre de forma desenfreada. Refletir sobre nossas ações e palavras, como propõem tanto Marco Aurélio quanto Boff, é um exercício necessário para transformar a comunicação em uma ferramenta de construção social, e não de destruição. O desafio, portanto, é alinhar nossos discursos com nossas práticas, promovendo a paz não apenas como ideal filosófico, mas como uma realidade cotidiana.

Nesse cenário controverso entre discurso e prática, a educação surge como um instrumento

fundamental para promover a coerência entre o que se diz e o que se faz. Mais do que transmitir conteúdos, a educação tem o papel de formar cidadãos críticos, capazes de refletir sobre suas próprias atitudes e o impacto delas na sociedade. Ao incentivar o pensamento crítico e a empatia, a escola pode ajudar os indivíduos a reconhecerem suas próprias contradições, como as vividas por Marco Aurélio, e a buscar uma postura mais alinhada com os valores que defendem. Além disso, a educação pode atuar como uma barreira contra a desinformação e a intolerância, ensinando os alunos a identificar fontes confiáveis, questionar narrativas polarizadas e respeitar diferentes pontos de vista. Nesse sentido, ela não apenas contribui para o desenvolvimento intelectual, mas também para a construção de uma sociedade mais ética e consciente, onde o uso responsável da palavra, destacado por Boff, e o respeito ao próximo, como propunha Voltaire, se tornam práticas cotidianas. Portanto, é através da educação que podemos transformar o espaço público, seja presencial ou digital, em um ambiente de diálogo construtivo, capaz de superar as barreiras impostas pela polarização e pela intolerância.

Nesse sentido, Jacques Delors (1998) reforça que,

A educação para a tolerância e para o respeito do outro, condição necessária à democracia, deve ser considerada como uma tarefa geral e permanente. É que os valores e, em particular, a tolerância não podem ser objeto de ensino, no estrito sentido do termo: querer impor valores previamente definidos, pouco interiorizados, leva no fim de contas à sua negação, porque só têm sentido se forem livremente escolhidos pela pessoa. A escola pode, quando muito, criar condições para a prática cotidiana da tolerância, ajudando os alunos a levar em consideração os pontos de vista dos outros e estimulando, por exemplo, a discussão de dilemas morais ou de casos que impliquem opções éticas” (DELORS, 1998, p. 58-59).

Essa perspectiva destaca que a formação de cidadãos éticos e críticos não se resume ao conteúdo programático, mas exige um ambiente de diálogo, respeito e compreensão mútua. Ainda segundo Delors (1998),

A educação não pode se limitar a reunir pessoas em torno de valores comuns forjados no passado. Ela deve, também, responder à questão: viver juntos, com que finalidades e para fazer o quê? Somente ao longo de toda a vida, por meio de um processo contínuo de aprendizado, é possível desenvolver a capacidade de participação ativa em um projeto de sociedade mais justo e inclusivo (DELORS, 1998, p. 60).

Nessa perspectiva, Edgar Morin (2000) complementa essa visão ao destacar que a educação deve ir além da transmissão de informações, incorporando uma reflexão crítica sobre o próprio ato de conhecer. Para ele, “O conhecimento do conhecimento, que comporta a integração do conhecedor em seu conhecimento, deve ser, para a educação, um princípio e uma necessidade permanente” (MORIN, 2000, p. 31). Isso implica que a formação educacional precisa estimular nos aprendizes a consciência sobre os processos cognitivos, favorecendo a autonomia intelectual e o desenvolvimento de uma postura crítica e responsável diante das complexidades

sociais e culturais.

Essa abordagem ressalta que a educação não deve se limitar à memorização de conteúdos, mas sim promover a compreensão integrada do saber, levando em conta as conexões entre os diferentes campos do conhecimento e a realidade vivida pelos indivíduos. Morin (2000) enfatiza que a fragmentação do ensino impede a construção de um pensamento crítico e reflexivo, essencial para enfrentar os desafios contemporâneos. Ao integrar o sujeito no processo de aprendizado, a educação se torna um instrumento para a emancipação, permitindo que cada pessoa compreenda seu papel na sociedade e contribua para a construção de um mundo mais justo, solidário e sustentável.

Diante desse panorama, fica evidente que a educação, quando pautada na reflexão crítica, no diálogo e no respeito mútuo, transcende a simples transmissão de conhecimentos, tornando-se um poderoso instrumento de transformação social. Ao alinhar discurso e prática, como propõem Delors (1998) e Morin (2000), ela capacita os indivíduos a enfrentarem os desafios do mundo contemporâneo com autonomia intelectual, consciência ética e responsabilidade social. Dessa forma, a escola não apenas prepara para o mercado de trabalho, mas também para a vida em sociedade, contribuindo para a construção de um ambiente mais justo, inclusivo e solidário, no qual valores como tolerância, empatia e pensamento crítico deixem de ser meros ideais e se tornem, de fato, práticas cotidianas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos a partir das leituras, conversas com estudantes e análise de reportagens revelaram a complexidade da relação entre discurso e prática na sociedade contemporânea. As reflexões de Leonardo Boff sobre o "lugar social" do outro, aliadas às críticas de Voltaire à intolerância, evidenciaram que as palavras, longe de serem neutras, carregam significados que podem tanto aproximar quanto afastar as pessoas.

Durante as conversas com os alunos e alunas da Educação de Jovens e Adultos (EJA), observou-se que muitos reconhecem o impacto das palavras em seu cotidiano escolar e social. Relatos indicaram que o ambiente digital, especialmente nas redes sociais, potencializa a disseminação de discursos polarizados, muitas vezes permeados por intolerância e desinformação. O caso envolvendo a atriz Fernanda Torres e o prêmio Globo de Ouro, analisado no estudo, exemplifica como a disseminação de fake news pode distorcer a realidade e gerar ataques injustificados, refletindo a fragilidade das interações mediadas pela internet.

Por outro lado, os resultados também apontaram que a prática educativa voltada para o

desenvolvimento do pensamento crítico, conforme proposto por Jacques Delors e Edgar Morin, contribui significativamente para a formação de cidadãos mais conscientes e resilientes frente às narrativas polarizadas. Alunos que participaram de atividades reflexivas relataram maior capacidade de analisar informações, questionar discursos extremistas e promover diálogos mais respeitosos.

Outro aspecto relevante identificado foi a contradição entre o discurso e a prática no ambiente social e educacional. A figura de Marco Aurélio, mencionada no estudo, ilustra como a coerência entre o que se prega e o que se vive continua sendo um desafio, tanto em contextos individuais quanto coletivos. Essa contradição foi percebida pelos estudantes ao refletirem sobre suas próprias experiências e as práticas discursivas observadas nas redes sociais e nas relações interpessoais.

Os resultados também destacaram o papel essencial da educação na superação dessas contradições. O fortalecimento de práticas pedagógicas que promovam a empatia, o respeito mútuo e o pensamento crítico revelou-se fundamental para que os estudantes compreendam o poder das palavras e suas implicações sociais.

Em síntese, a análise dos dados confirmou a hipótese inicial de que o discurso, quando dissociado de uma prática ética e responsável, pode intensificar as divisões sociais. Por outro lado, quando mediado por uma postura crítica e reflexiva, ele se transforma em uma poderosa ferramenta para a construção de pontes e para a promoção de uma cultura de paz. Esses achados reforçam a importância de valorizar a educação como um espaço de formação cidadã, capaz de estimular a coerência entre discurso e prática e de combater a intolerância em suas múltiplas formas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a análise realizada, podemos concluir que a sociedade contemporânea enfrenta desafios complexos no que diz respeito à comunicação, à informação e à convivência. A polarização, a desinformação e o discurso de ódio, potencializados pelas redes sociais, corroem o tecido social e dificultam a construção de um diálogo construtivo.

A reflexão proposta por Leonardo Boff sobre a leitura e o "lugar social" do outro, bem como a crítica de Voltaire à intolerância, nos convida a repensar nossas atitudes e a buscar uma comunicação mais ética e responsável. A análise do impacto das redes sociais, ilustrada pelo caso da falsa alegação envolvendo Fernanda Torres, revela a importância do pensamento crítico e da responsabilidade ao consumir e compartilhar informações.

A contradição entre discurso e prática, exemplificada pela figura de Marco Aurélio, nos alerta para a necessidade de coerência entre o que dizemos e o que fazemos. A educação, como destacado por Jacques Delors e Edgar Morin, desempenha um papel fundamental na promoção dessa coerência, incentivando o pensamento crítico, a empatia e o respeito ao próximo.

Portanto, para superar os desafios da contemporaneidade, é essencial investir em uma educação que vá além da transmissão de conteúdos, que forme cidadãos críticos, conscientes e responsáveis. Uma educação que promova o diálogo, a tolerância e a reflexão crítica, que capacite os indivíduos a construir pontes em vez de muros, a transformar o espaço público em um ambiente de respeito e compreensão mútua.

Acreditamos que a reflexão proposta neste texto possa contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, ética e consciente, na qual a comunicação seja uma ferramenta de construção social e não de destruição. Uma sociedade em que o diálogo, a tolerância e o respeito mútuo sejam valores centrais, e não apenas ideais a serem perseguidos.

REFERÊNCIAS

ARISTÓTELES. **Ética a Nicômaco**. Tradução de Maria Stephania da Costa Flores. Jandira, SP: Principis, 2021.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 2011.

BOFF, Leonardo. **A águia e a galinha: uma metáfora da condição humana**. Edição comemorativa. Petrópolis, RJ: Vozes, 2017.

BOFF, Leonardo. **O despertar da água: o dia-bólico e o sim-bólico na construção da realidade**. Edição especial. Petrópolis, RJ: Vozes, 2017.

DELORS, Jacques. **Educação um tesouro a descobrir**. Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI. São Paulo: Cortez, 1998.

DOMINGOS, Roney. **É #FAKE que o governo brasileiro comprou o Globo de Ouro para Fernanda Torres**. G1, 28 de janeiro de 2025. <https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2025/01/28/e-fake-que-o-governo-comprou-o-globo-de-ouro-para-fernanda-torres.ghtml>. Acesso em: 04 de fevereiro de 2025.

MARCO AURÉLIO. **Meditações**. Tradução de Laura Gillon. Jandira, SP: Principis, 2020.

MORIN, Edgar. **Os sete saberes necessários à educação do futuro**. Tradução de Catarina Eleonora F. da Silva e Jeanne Sawaya ; revisão técnica de Edgard de Assis Carvalho. – 2. ed. – São Paulo : Cortez ; Brasília, DF : UNESCO, 2000.

VOLTAIRE, François-Marie Arouet. **Tratado sobre a intolerância**. Tradução de Antônio

Geraldo da Silva. São Paulo: Escala Educacional, 2006. (Série Filosofar).